

ENIGE THEORETISCHE ASPECTEN VAN DE PRIJSVORMING BIJ HET OVERNEMEN VAN BEDRIJVEN

door H. G. Werkema Ph. D.

1. Inleiding en probleemstelling

Bij de bestudering van het acquisitieverijnsel rijst o.a. de vraag op welke wijze de prijs van overname tot stand komt.* Het blijkt dat men bij de analyse van dit prijsvormingsproces drie fasen kan onderscheiden: (1) de bepaling van de grenzen van de onderhandelingsmarge; (2) de bepaling van de geboden en de gevraagde prijs; (3) de bepaling van de uiteindelijke acquisitieprijs.

Noem het overnemende bedrijf A en het over te nemen bedrijf B. Acquisitie van B door A is alleen mogelijk als het maximale bod van A tenminste gelijk is aan het voor B minimaal acceptabele bod. Het maximale bod van A wordt aangeduid als P_{\max} ; het voor B minimaal acceptabele bod als P_{\min} . Als P de uiteindelijke acquisitieprijs is, dan geldt dat $P_{\min} \leq P \leq P_{\max}$. De waarden die P kan aannemen bepalen de onderhandelingsmarge. Er bestaat geen basis voor onderhandelingen tussen A en B als $P_{\min} > P_{\max}$.

In het algemeen hebben zowel A als B voordeel van de acquisitie als geldt dat $P_{\min} < P < P_{\max}$. De stelling is echter niet juist voor het grensgeval waar $P_{\min} = P_{\max}$. Het zal blijken dat er zich onder deze omstandigheid zowel voor A als voor B alternatieven voordoen welke even verkieslijk zijn als acquisitie. Men kan dan ook stellen dat P_{\min} en P_{\max} , strikt gesproken, niet tot de onderhandelingsmarge behoren.

Het is mogelijk de grenzen van de onderhandelingsmarge, en dus de potentiële waarden van P , aan te geven. Hiermee is echter slechts een eerste schrede gezet op de weg naar de bepaling van P . Dit is duidelijk als men bedenkt dat A niet in eerste instantie P_{\max} zal bieden, terwijl B niet de indruk zal willen wekken met P_{\min} genoegen te zullen nemen. Toch zal men ook niet een prijs bieden, respectievelijk vragen, welke de potentiële partner onmiddellijk zal afschrikken. Fase (2) omvat een analyse van de algemene vraagstukken die zich voordoen bij de bepaling van de biedprijs en de vraagprijs. Ten slotte houdt de analyse zich in fase (3) bezig met het eigenlijke onderhandelingsproces en de wijze waarop P tot stand komt.

Het is onmogelijk alle drie fasen in kort bestek te behandelen. In het onderstaande is dan ook uitsluitend ingegaan op de problematiek van fase (1), en dit nog alleen voor het overnemende bedrijf A. Het bleek dat zich reeds hierbij tal van vraagstukken voordoen die het noodzakelijk maakten vele vereenvoudigde veronderstellingen in te voeren. Slechts af en toe is gewezen op de mogelijke implicaties van het loslaten van bepaalde veronderstellingen.

Er zal onveranderlijk van worden uitgegaan dat het overnemende bedrijf (A) een open naamloze vennootschap is, waarvan de aandeelhouders geen invloed oefenen op het beleid van de leiding. Stel dat de leiding van A streeft naar maximalisatie van de winst op lange termijn. Dit is identiek met het streven naar een maximaal winstpotentieel, hier aangeduid als W . Het winstpotentieel van een bepaald plan of project is gedefinieerd als de contante waarde van de netto-ontvangsten voortvloeiende uit het uitvoeren van dat project volgens de

* Onder acquisitie wordt hier verstaan de overname van een bedrijf door een ander bedrijf.

verwachtingen van de leiding, minus de huidige liquidatiewaarde van de activa van de onderneming. Als discontovoet wordt gebruikt het rendement dat A met zekerheid verwacht te kunnen maken via de belegging van gelden in goudgerande waarden. Hier wordt niet ingegaan op het probleem van de onzekerheid en het aantal perioden dat in acht wordt genomen bij de waardering van een project.

Aan de leiding van A doen zich verschillende alternatieven voor; men kan verschillende bedragen investeren in verschillende projecten. Als een bepaald plan niet de acquisitie van een ander bedrijf met zich brengt zal worden gesproken van een investeringsalternatief. Is acquisitie niet één van de beschouwde alternatieven, dan kiest A dat investeringsalternatief, waarvan W maximaal is.

Het is echter mogelijk dat acquisitie van B één van de door A beschouwde alternatieven is. Het acquisitie-alternatief houdt in dat A de beschikking krijgt over de toekomstige winsten van A en B gezamenlijk. Een belangrijk verschil tussen investeringsalternatieven en acquisitie-alternatieven is, dat de prijzen van investeringsgoederen bekend zijn, terwijl de prijs waarvoor een ander bedrijf kan worden overgenomen in het algemeen niet bekend is. Terwijl men dus de omvang van de investeringen welke nodig zijn om een investeringsalternatief uit te voeren kan bepalen, is het in het algemeen niet mogelijk de prijs waarvoor B kan worden overgenomen expliciet in de waardering van het acquisitie-alternatief op te nemen. Hieruit volgt dat de leiding van A zich zal moeten bezinnen op de vraag voor welke prijs B eventueel kan worden overgenomen. Dit is zelfs het geval wanneer omtrent de toekomstige uitkomsten van enig alternatief geen enkele onzekerheid zou bestaan. Dus rijst de vraag, welke prijs A maximaal bereid zal zijn te betalen om de beschikking te krijgen over de verwachte netto-ontvangsten van A en B gezamenlijk.

Noem W'_a het verwachte winstpotentieel van het acquisitie-alternatief van A, als acquisitie van B mogelijk zou zijn zonder dat A daarvoor offers behoeft te brengen; echter met dien verstande, dat wel zijn verrekend de investeringen en uitgaven welke volgens A nodig zullen zijn om de combinatie van A en B optimaal te doen opereren. Het winstpotentieel van het beste investeringsalternatief is W'_i . Het volgt onmiddellijk dat A niet zal overwegen een bod op B uit te brengen als $W'_a < W'_i$. Daarentegen zal A wel het maximale bod bepalen als $W'_a > W'_i$. Dit hoeft overigens nog niet te betekenen dat het bedrijf dan ook in feite een bod zal uitbrengen.

De leiding van A kan een bod in contanten doen, of een bod in aandelen van A. Eerst zal het geval worden behandeld waarbij A een bod in contanten wil doen, bv. omdat men bij A een te grote inmenging in de leiding vreest als de huidige eigenaren van B een aanzienlijk pakket aandelen A in handen krijgen. Daarna wordt de aandelenruil behandeld vanuit het gezichtspunt van A. Bovendien is nog een combinatiebod mogelijk.

2. Het maximale bod van A in contanten

Bij de analyse van het maximale bod van A in contanten wordt er aanvankelijk van uitgegaan dat de liquiditeit van A „onbeperkt” is; d.w.z. dat A over voldoende liquide middelen beschikt om het meest winstgevend alternatief intern te financieren. Deze veronderstelling wordt later losgelaten. De vraag is thans: wat is het maximale bod van A in contanten als de liquiditeit van A „onbeperkt” is.

Het winstpotentieel van het acquisitie-alternatief is W'_a als $P = 0$. Als P stijgt, daalt het winstpotentieel van de overname van B. Voor elke P geldt dat $W_a = W'_a - P$, zodat $W_a(P)$ een lineaire functie is met een eerste afgeleide van -1 . In het onwaarschijnlijke geval dat A, behalve acquisitie van B, geen enkel niet-verliesgevend alternatief heeft dan onmiddellijke liquidatie van de onderneming (zodat $W'_i = 0$), dan wordt P_{\max} bepaald door het snijpunt van $W_a(P)$ met de prijs-as (zie figuur 1). Voor $P = P_{\max}$ geldt dat liquidatie even verkieslijk is als acquisitie; het verwachte rendement van A en B gezamenlijk is dan gelijk aan het verwachte rendement van goudgerande waarden.

figuur 1

Normaliter zullen zich echter voor A wel investeringsalternatieven voordoen, zodat in het algemeen $W'_i > 0$. Voor een bepaald project kan men veronderstellen dat W_i een functie is van I , waarbij I de omvang van de investeringen in dat project voorstelt. Van de vorm van $W_i(I)$ voor enig project valt weinig te zeggen; de enige veronderstelling die wordt gemaakt is dat W_i eindig is bij elke I en bij alle beschouwde projecten maximaal is voor $I < \infty$. Van de verschillende projecten is het maximale winstpotentieel en de optimale investeringsomvang niet dezelfde. Het winstpotentieel van het project waarvan het maximum winstpotentieel het hoogst is, wordt aangeduid als W'_i ; I_0 is de optimale investeringsomvang van het beste investeringsalternatief (zie figuur 2).

Het kan nu worden aangetoond dat het maximale bod van A gelijk is aan de prijs van overname welke een evengroot winstpotentieel van de acquisitie oplevert als het maximale winstpotentieel van enig investeringsalternatief. Hierbij is het onverschillig of P_{\max} groter, kleiner, dan wel gelijk is aan I_0 . Voor P_{\max} geldt dat $W_a = W'_i$ (zie figuur 3).

Het maximale bod van A is in de figuren 3a en 3b evengroot; in figuur 3a is echter $P_{\max} < I_0$, terwijl uit figuur 3b blijkt dat $P_{\max} > I_0$. Er zij op gewezen dat het maximumbod van A niet wordt bepaald door het snijpunt van $W_a(P)$

figuur 2

figuur 3a

figuur 3b

en $W_i(I)$, zodat niet voor elke $P > P_{\max}$ geldt dat $W_i > W_a$. Bovendien wordt nog opgemerkt dat bij de bepaling van W'_a reeds rekening is gehouden met de mogelijke aanwending van gelden welke niet nodig zijn voor de betaling van P aan B ; W'_a geeft het winstpotentieel aan van een optimaal opererende combinatie van A en B .

Stel nu dat A volkomen illiquide is, zodat elk alternatief, dus ook een mogelijke acquisitie, geheel extern moet worden gefinancierd. De kosten van financiering (K) zijn gedefinieerd als de contante waarde van de toekomstige extra uitgaven welke, volgens de verwachtingen van A , zullen voortvloeien uit externe financiering van P of I . Bij financiering met vreemd vermogen bestaat K uit gediscoteerde interestbetalingen; bij financiering met aandelenvermogen uit de gediscoteerde toekomstige extra dividendbetalingen, welke tenminste nodig worden geacht om de continuïteit van de leiding te verzekeren. Eenvoudigheidshalve kan hierbij worden verondersteld dat A een politiek van dividendstabilisatie voert, en voornemens is de dividendbetalingen per aandeel in de toekomst op het huidige niveau te handhaven. Het is duidelijk dat onder de gemaakte veronderstellingen K bij financiering met vreemd vermogen een toenemende functie is van het te financieren bedrag. Bij financiering met aandelenvermogen is K echter direct gerelateerd aan het aantal te emitteren aandelen, en is het verloop van K

als een functie van de omvang van het aan te trekken vermogen moeilijker aan te geven. Eenvoudigheidshalve is dan ook voorlopig verondersteld dat K , zowel bij financiering met vreemd vermogen als met aandelenvermogen, een lineair toenemende functie is van het te financieren bedrag (R), althans in het relevante gebied van $K(R)$. Van de kosten die in elk geval moeten worden gemaakt bij het emitteren van aandelen en het sluiten van een lening is in het onderstaande afgezien.

Onder de gemaakte veronderstellingen is, als gevolg van de financieringskosten, het winstpotentiël van elk alternatief bij externe financiering lager dan bij interne financiering. Dit is in figuur 4a aangegeven voor het acquisitie-alternatief; in figuur 4b voor het beste investeringsalternatief. Hierin is W_{ax} het winstpotentiël van het acquisitie-alternatief als P extern wordt gefinancierd, enz.

figuur 4a

figuur 4b

Uit figuur 4b blijkt dat van hetzelfde project de optimale investeringsomvang bij externe financiering lager ligt dan bij interne financiering ($I_{ox} < I_o$). De optimale investering van het bedrijf behoeft bij externe financiering van de vermogensbehoefte echter niet op hetzelfde project betrekking te hebben als bij interne financiering. In dat geval zal I_{ox} aanzienlijk lager kunnen liggen dan I_o , zoals blijkt uit figuur 4c.

figuur 4c

De bepaling van het maximale bod vindt op dezelfde wijze plaats als in het geval waarbij voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om I en P intern te financieren. Voor $P_{x\max}$ geldt dat $W_{ax} = W'_{ix}$. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zich de volgende gevallen voordoen met betrekking tot de hoogte van $P_{x\max}$ en P_{\max} : (1) $P_{x\max} < P_{\max}$; (2) $P_{x\max} = P_{\max}$ en (3) $P_{x\max} > P_{\max}$. Het bestaan van deze mogelijkheden kan worden aangetoond in figuren waarin van verschillende veronderstellingen met betrekking tot de ligging van I_0 en I_{0x} ten opzichte van P_{\max} is uitgegaan. Daarbij is steeds $I_{0x} \leq I_0$. De volledige uitwerking van deze casuïstiek is achterwege gelaten. De mogelijkheid dat het wel voordelig kan zijn een bod te doen bij illiquiditeit, zelfs als $W'_i > W'_a$, verdient echter expliciete vermelding. Immers het is mogelijk dat tengevolge van de financieringskosten $W'_{ix} < W'_a$, hoewel $W'_i > W'_a$.

Waarschijnlijk komt het in de praktijk het meest voor dat een project slechts gedeeltelijk behoeft te worden gefinancierd uit externe middelen. Dit geval levert na de behandeling van de beide extreme mogelijkheden geen bijzondere problemen op. Zowel $W_{ax}(P)$ als $W_{ix}(I)$ zullen een geknikt verloop vertonen; waar deze knik optreedt hangt af van de mate van liquiditeit van A. De bepaling van het maximale bod vindt op principieel dezelfde wijze plaats als in de voorgaande gevallen.

3. Het maximale bod van A in aandelen

Vervolgens dient aandacht te worden besteed aan het geval waarin A, om welke reden dan ook, een bod in aandelen overweegt. Anders gesteld, A wenst de acquisitie van B tot stand te doen komen door middel van een aandelenruil met de eigenaren van B. Het probleem is thans: wat is het maximum aantal aandelen dat A wil afstaan in ruil voor de beschikkingsmacht over het winstpotentieel van de acquisitie. Overeenkomstig het voorgaande betoog geldt, dat het bod van A, gegeven W'_a , wordt bepaald door het winstpotentieel dat zou kunnen worden verkregen als aandelen A worden geëmitteerd en de netto-opbrengsten van de emissie zouden worden geïnvesteerd in het beste investeringsalternatief.

Bij een emissie zal worden getracht een zodanige combinatie van de koers en de omvang van de emissie vast te stellen, dat het winstpotentieel van enig investeringsalternatief maximaal is. De emissiekoers is in het algemeen hoger dan 100 en lager dan de huidige koers van de aandelen A. De leiding van A zal wederom verwachten bepaalde minimum dividenden te moeten betalen. Al zijn de eigenlijke emissiekosten nihil, dan is toch het winstpotentieel van elk alternatief als het wordt gefinancierd met intern beschikbare middelen groter dan wanneer het wordt gefinancierd met middelen verkregen via een emissie, tenzij de leiding meent dat de totale dividendbetalingen niet zullen stijgen als gevolg van het vergroten van het aantal uitstaande aandelen. De kosten van financiering zijn gelijk aan de contante waarde van de verwachte extra dividendbetalingen welke zullen voortvloeien uit een emissie. In tegenstelling tot het geval van het bod in contanten is nu verondersteld dat K een lineair toenemende functie is van de omvang van de emissie in aantallen aandelen (E).

In het algemeen daalt het aantal te plaatsen aandelen met een stijging van de emissiekoers (X); E is dus een functie van X, waarbij $X \geq 100$ en $X <$ de huidige koers van de aandelen A. Er is dus ook een functioneel verband tussen de opbrengst van de emissie (EX) en E. De functies E(X) en R(E) zijn respectievelijk in de figuren 5 en 6 weergegeven; hierbij is $R = EX$.

figuur 5

figuur 6

Van $E(X)$ is in figuur 5 verondersteld dat het een lineair afnemende functie is. Van de werkelijke vorm kan weinig worden gezegd, behalve dat de functie zeer waarschijnlijk monotoon zal afnemen. De volgende conclusies gelden dan ook slechts onder de gemaakte veronderstelling van een lineair verband tussen E en X . De vorm van $E(X)$ bepaalt uiteraard ook die van $R(E)$; hier een parabool. Het relevante gebied van $R(E)$ wordt naar boven begrensd door E' ; dit is het aantal aandelen dat A verwacht te kunnen plaatsen tegen een emissiekoers van 100. De ligging van punt Z hangt af van wat men zou kunnen noemen de „koerselasticiteit” van de emissie-omvang. Bij een hoge koers van de aandelen A

figuur 7

zal men eerder mogen verwachten dat Z op het afnemende stuk van $R(E)$ ligt dan bij een lage koers. Overigens zij er nogmaals op gewezen, dat van de werkelijke gedaante van deze functies weinig bekend is, laat staan van de subjectieve interpretatie door A van $E(X)$ en $R(E)$.

Het verband tussen het winstpotentieel van een investeringsalternatief en de emissie-omvang kan nu, gegeven $R(E)$ en $W_i(I)$, worden bepaald. Dit functionele verband is weergegeven in figuur 7. Daarbij is de functie $R(E)$ aangeduid als $I(E)$; immers, de opbrengsten van de emissie zijn beschikbaar voor investeringsdoel-einden.

In de bovenstaande figuur is van verschillende mogelijke complicaties afgezien. De beperkingen waaraan $I(E)$ onderhevig is zijn al gereleveerd. Van $W_i(I)$ is aangenomen dat I_0 boven de maximale opbrengst van de emissie ligt. Ligt I_0 beneden deze maximale opbrengst, dan zal $W_i(E)_{bruto}$ tweetoppig zijn. Bovendien is verondersteld dat het maximale winstpotentieel dat via de emissie is te verkrijgen op hetzelfde project betrekking heeft als I_0 . Dit behoeft niet het geval te zijn; het is mogelijk dat er een alternatief bestaat waarvan het winstpotentieel bij R' lager is dan van het in de figuur beschouwde alternatief, maar waarvan het maximale winstpotentieel hoger is dan van dit project. Ook het omgekeerde is mogelijk, zoals kan blijken uit bestudering van figuur 2 in samenhang met figuur 7. Al met al blijkt duidelijk dat de gevonden relatie tussen de emissie-omvang en het winstpotentieel, dat met de opbrengst van de emissie kan worden verkregen,

op vele veronderstellingen berust waarvan het werkelijkheidsgehalte twijfelachtig is. Toch mag waarschijnlijk wel worden aangenomen dat $W_i(E)_{bruto}$ in het relevante gebied een toenemende functie van E is of, nog voorzichtiger, dat $W_i(E)$ een maximum heeft van de hoogte en de ligging waarvan de leiding van A bij benadering op de hoogte meent te zijn.

Om het feitelijke winstpotentieel als een functie van E te bepalen moeten ten slotte nog de kosten van financiering worden afgetrokken van de gevonden waarden van $W_i(E)_{bruto}$. De kostenfunctie $K(E)$ was lineair toenemend verondersteld, de bepaling van $W_i(E)$ is aangegeven in figuur 8.

figuur 8

Uit figuur 8 blijkt het maximale winstpotentieel dat via een emissie van aandelen kan worden verkregen. Hierbij is er wederom van uitgegaan dat W'_i betrekking heeft op hetzelfde project als $W_i(E)_{bruto}$, hetgeen uiteraard niet het geval behoeft te zijn. Aan het beginsel van de gedachtengang doet deze constatering trouwens niets af. Ook de optimale emissieomvang (E_0) is af te leiden uit figuur 8 en met behulp van figuur 5 ook de optimale emissiekoers.

figuur 9

Ook als A aandelen afstaat aan B, in ruil voor de beschikkingsmacht over de toekomstige winsten van de combinatie van A en B, moet rekening worden gehouden met de betaling van extra (totale) dividenden in de toekomst. De daling van W_a als gevolg van het afgeven van aandelen A aan B is voorgesteld in figuur 9. Het afstaan van aandelen aan B is hier geïnterpreteerd als een emissie.

Nu $W_a(E)$ en $W_i(E)$ beide zijn afgeleid, kan het maximale bod van A in aandelen worden bepaald. Dit maximale bod is E_{max} (zie figuur 10). Voor E_{max} geldt dat W_a is W'_{ix} . In figuur 10 is $E_o > E_{max}$, het omgekeerde is ook mogelijk (zie ook figuur 3).

figuur 10

De vraag rijst hoe W'_{ix} , gevonden in figuur 8, in verband kan worden gebracht met W'_{ix} zoals die is aangegeven in figuur 4b. Hierbij dient te worden bedacht dat in beide figuren van verschillende veronderstellingen met betrekking tot de financieringskosten is uitgegaan. In figuur 8 is $K(E)$ lineair toenemend en in figuur 4b was $K(R)$ lineair toenemend, ongeacht of R via een aandelenemissie dan wel via een uitgifte van obligaties was verkregen. De voorstelling van figuur 4b lijkt onrealistisch, omdat hieruit volgt dat, als $K(E)$ juist is geïnterpreteerd, $R(E)$ een lineair toenemende functie is, hetgeen impliceert dat elk aantal aandelen tegen één bepaalde koers zou kunnen worden geëmitteerd. Bij financiering met vreemd vermogen lijkt de veronderstelde lineariteit van $K(R)$ minder aanvechtbaar, zij het ook dat de veronderstelling vereenvoudigingen impliceert.

Het gaat dus om de vraag of de leiding van A, indien het een bod in contanten overweegt, de te betalen prijs met vreemd vermogen dan wel met aandelenvermogen denkt te financieren. Deze vraag kan hier onmogelijk worden beantwoord, al lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het laatste alternatief wordt gekozen. Als overweging zou daarbij kunnen gelden dat de acquisitie van B een blijvende vergroting van de onderneming A impliceert. In dat geval kan W'_{ix} in figuur 8 rechtstreeks worden vergeleken met W'_{ix} in figuur 4b. Wel dient dan het veronderstelde kostenverloop in figuur 4b aan de bovenstaande redenering te worden aangepast. Dit is mogelijk door uit de functies $R(E)$ en $K(E)$ de functie $K(R)$ af te leiden. Zijn de noodzakelijke wijzigingen aangebracht, dan is het maximale winstpotentieel in beide gevallen uiteraard gelijk. Immers beide figuren hebben betrekking op hetzelfde investeringsalternatief dat op dezelfde wijze is gefinancierd. De winstmaxima van de figuren 4b en 8 kunnen niet aan elkaar gelijk

worden gesteld als ter financiering van P obligaties worden uitgegeven. In dat geval mag worden aangenomen dat W'_{ix} in figuur 4b hoger is dan in figuur 8; anders zou immers een aandelenemissie zijn verkozen boven financiering met vreemd vermogen.

Hoe kunnen nu het bod in aandelen en dat in contanten met elkaar in verband worden gebracht? Anders gesteld, hoe bepaalt A het maximale bod als niet één van de beide mogelijkheden a priori is uitgesloten? Als A zeer liquide is geldt vanwege de financieringskosten dat $W_a(P_{max}) > W_a(E_{max})$. Dan is E_{max} , zoals deze is bepaald als A om bepaalde redenen een bod in aandelen moet doen, niet meer het maximale bod in aandelen. Het nieuwe maximum, aangeduid als E^*_{max} , zal lager liggen dan wanneer A niet de keuze heeft tussen een bod in aandelen en een bod in contanten.

figuur 11

Uit figuur 11 blijkt dat elk bod dat E^*_{max} overtreft een winstpotentieel oplevert dat lager is dan het winstpotentieel dat kan worden verkregen door de liquide middelen waarover A beschikt te investeren. Voor E^*_{max} geldt dus dat $W_a(E) = W'_1$. In geval van volkomen illiquiditeit van A kan E^*_{max} worden afgeleid met gebruikmaking van het bovenstaande betoog over de vergelijkbaarheid van W'_{ix} in de figuren 4b en 8. Als W'_{ix} in figuur 4b gelijk is aan W'_{ix} in figuur 8, geldt dat $E^*_{max} = E_{max}$.

Het ligt voor de hand dat voor het maximale bod in contanten en in aandelen geldt, dat in beide gevallen het winstpotentieel van de acquisitie even groot moet zijn als dit bod ook de feitelijke prijs in contanten of aandelen voorstelt. Anders gezegd, $W_a(E^*_{max}) = W_{ax}(P_{xmax})$. Uiteraard geldt dat W'_a in beide gevallen gelijk is, zodat $W'_a - W_a(E^*_{max}) = W'_a - W_{ax}(P_{xmax})$. Het linkerlid van deze vergelijking stelt voor de daling van het winstpotentieel tengevolge van het afstaan van E^*_{max} aandelen aan B. Deze daling is gelijk aan de „kosten van financiering” kE^*_{max} , als k de contante waarde is van de extra dividenden die per aandeel in de toekomst tenminste moeten worden betaald. Het rechterlid van de bovenstaande vergelijking stelt voor de daling van het winstpotentieel van de acquisitie tengevolge van de betaling van P_{xmax} aan B, alsmede de kosten van financiering van P_{xmax} . Als A zeer liquide is geldt dus dat $kE^*_{max} = P_{max}$ (zie ook figuur 11). Als het maximale bod in contanten bekend is, wordt het maximale bod in aandelen derhalve bepaald door de financieringskosten per aandeel.

Als A niet liquide is, moeten ook de kosten van financiering van P_{max} in rekening worden gebracht. Een prijs van P_{xmax} kan worden gefinancierd door de emissie van E_p aandelen tegen een koers van X_p (zodat $E_p X_p = P_{xmax}$). De kosten van

financiering zijn dan kE_p , zodat in het algemeen geldt dat $kE_{\max}^* = P_{x\max} + kE_p$, waarbij echter $E_{\max}^* = E_{\max}$. Dus is $P_{x\max} = kE_{\max} - kE_p = k(E_{\max} - E_p)$. Als een bod mogelijk is (d.w.z. $P_{x\max} > 0$), geldt derhalve dat het maximale bod in aandelen altijd groter is dan het aantal aandelen dat moet worden geëmitteerd om de maximale prijs in contanten te financieren. Het maximale bod in contanten is gelijk aan het verschil in financieringskosten van het maximale bod in aandelen en het aandelenpakket dat moet worden geëmitteerd om het maximale bod in contanten te financieren.

Via enige omzettingen valt te bewijzen dat $P_{x\max} = W'_a - W'_{ix} - kE_p$, terwijl $P_{\max} = W'_a - W'_i$, zodat $P_{x\max} - P_{\max} = (W'_i - W'_{ix}) - kE_p$. Dus is $P_{x\max} > P_{\max}$ als $W'_i - W'_{ix} > kE_p$, terwijl $P_{x\max} = P_{\max}$ als $W'_i - W'_{ix} = kE_p$, enz. Deze conclusies zijn in overeenstemming met de vorige opmerkingen met betrekking tot de ligging van $P_{x\max}$ t.o.v. P_{\max} . Het geldt bovendien dat $W'_i - W'_{ix} = k(E_{\max} - E_{\max}^*)$, zodat $P_{x\max} - P_{\max} = k(E_{\max} - E_{\max}^* - E_p)$.

Behalve een aandelenruil met B en een bod in contanten, kan door A ook een combinatiebod worden gekozen. In het algemeen kan dit echter worden opgevat als een afronding van een bod in aandelen waarbij een verhouding in ronde getallen moet worden vastgesteld.

Uit het voorgaande kunnen, ondanks de vele veronderstellingen, enige algemene conclusies worden afgeleid. In de eerste plaats geldt, dat het maximale bod van A in contanten niet systematisch wordt beïnvloed door de mate van liquiditeit van A. Hoewel illiquiditeit tot externe financiering van een bod in contanten noopt, geldt dus niet dat dan altijd het maximale bod hoger of lager zal zijn dan in het geval van voldoende liquiditeit. Welk geval zich in de praktijk zal voordoen hangt af van: (1) de kosten van financiering en (2) de omvang van de optimale investeringen bij externe en interne financiering ten opzichte van het maximale bod bij voldoende liquiditeit. Wel geldt, dat hoge optimale investeringen (zowel bij interne als externe financieringen) t.o.v. P_{\max} impliceren dat $P_{x\max} > P_{\max}$, en omgekeerd. De relatieve hoogte van de optimale investeringen zal dus de bovengrens van de onderhandelingsmarge beïnvloeden.

Bij een aandelenruil speelt de situatie op de kapitaalmarkt een duidelijker rol dan bij een bod in contanten. Het blijkt namelijk dat een „slechte” markt voor de aandelen van A kan resulteren in een betrekkelijk laag maximaal winstpotentieel van investeringsalternatieven als deze niet intern kunnen worden gefinancierd. Het is zelfs mogelijk dat de gelden, nodig voor een optimaal investeringsprogramma, niet van buiten kunnen worden aangetrokken. Deze situatie impliceert een hoog maximaal bod in aandelen aan B. Als de aandelenmarkt de gunstige verwachtingen van A t.a.v. de investeringsmogelijkheden niet deelt, zal daarom bij A een sterkere drang tot acquisitie optreden.

Het blijkt dus dat bij de bepaling van het maximale bod van A de koers van de aandelen A een belangrijke rol speelt, terwijl de koers van de aandelen B in het geheel niet in de waardering van de acquisitie wordt betrokken. Dit betekent natuurlijk niet, dat de koers van de aandelen B niet een rol zal spelen bij de bepaling van het bod dat in feite aan B zal worden gedaan.

Zo iets, dan blijkt uit het voorgaande dat het waarderingsprobleem bij acquisitie voor de betrokkenen een ingewikkelde aangelegenheid is. Toch lijkt het niet onmogelijk via verdergaande analyses, waarin ook de waarderings van B en de vraag- en biedprijs worden betrokken, tot meer positieve conclusies te geraken dan in het bovenstaande betoog mogelijk bleek. Onder meer mag worden verwacht dat dan ook bepaalde uitspraken kunnen worden gedaan met betrekking tot de factoren welke de drang tot acquisitie stimuleren, respectievelijk afremmen.